

ARAB TILIDA FE'L BOBLARI VA ULARNING VAZIFALARI

Abdurahmonov M.

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti

Arab tili kafedrasi, 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada arab tili , uning shakllanish bosqichlari, xarakteristikasi, ichki imkoniyatlari haqida ma'lumot beriladi. Fe'l boblari haqida alohida to'xtalinib, misollar bilan boyitildi.

Kalit so'zlar: Arab tili, lahjalar, fe'l , fe'l boblari, arab tilida hosilalar, fe'l-larning yasalishi

Arab tili somiy tillar guruhining janubiy tarmog'iga mansub bo'lib,uning taraqqiyoti uch bosqichga ajratilgan holda o'rganiladi: Qadimgi, klassik va hozirgi zamon arab tili.

Qadimgi til bizgacha ba'zi yodgorliklarda yetib kelgan.Tadqidotchi olimlar shu yetib kelgan yodgorliklardagi yozuvlarga asoslanib,bu tilning grammatik qurilishini va qisman so'z boyligini o'rganishga muvaffaq bo'lganlar.

Klassik arab tiliga xos bo'lgan namunalar esa bizgacha yetarlicha va, hatto , ko'plab yetib kelgan. Biz bularda mukammal bo'lgan grammatik qurilishga ega , keng leksik tarkibli, johiliyat davri nazmi va ta'sirdor qabilalar lahjalarining nodir xususiyatiga ega bo'lgan va ularni o'zida umumlashtira olgan boy tilni ko'rishimiz mumkin. Klassik arab tilining takomillashuvida muhim rol o'ynagan qabila lahjalari orasida eng e'tiborlisi Quraysh qabilasi lahjasidir.Qurayshlar yashaydigan hudud – Makka va uning atrofi savdo markazi va boshqa turli qabilalar uchun markaziy ibodat ndjjhhhsnnqiladigan joy sifatida qadimiy arablar hayotida katta ahamiyatga ega edi. Makkaga har yili turli qabilalarning minglab vakillari kelib-ketar, ular gurungida Quraysh lahjasi qabilalar aro til vazifasini o'tar edi. Undagi eng nafis iboralar boshqa qabilalarga ko'char, vas hu bilan birgalikda, boshqa

qabilalar vakillaridan e'tiborga molik lug'aviy birliklarni qabul qilar edi. Yilda bir e'lon qilinadigan osoyishtalik oyida urushlarni vaqtincha to'xtatib, Makkaga to'plangan xalq o'z maskanlariga qayta tarqalishar ekan, arablar yarim orolining turli burchaklariga qurayshning umumlashib qolgan so'zlari, iboralari, nafis til uslublarini ham o'zlari bilan olib ketishar va tarqatishar edi.

Sayllar paytida shoirlar kuch sinashardilar. Barcha qabila vakillari ishtirok etadigan bu tortishuvlarda kim yutib chiqsa, o'sha shoirlarning qasidasi teridan ishlangan sahifalarga bitilib, Ka'baga ilib qo'yilar edi. Klassik arab tilining shakllanishida ushbu ikki manbaning sezilarli ta'siri bor.

Klassik arab tili islom bayrog'i ostida Yaqin va O'rta Sharqqa, Markaziy Osiyo va Afrikaning ko'p qismiga tarqaldi. O'rta Osiyoda u uzoq vaqtlargacha xalqaro va bilim tili bo'lib keldi. O'zlarining chuqur mulohazalari bilan dunyo fanining ravnaqiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan fan daholari, buyuk vatandoshlarimiz Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Muhammad Xorazmiy va Mahmud Zamahshariylar shu tilda samarali ijod qilishgan. Klassik til hozirgi zamonaviy arab tilining shakllanishida muhim zamin bo'ldi.

Hozirgi zamon arab tili Arabiston yarim oroli va undan shimolroqdagi hamda Shimoliy va Sharqiy Afrikadagi yigirmadan ortiq davlatning rasmiy tili. Kundalik gazeta va jurnallar ushbu tilda chiqadi, radio unda axborot beradi, kitoblar nashr etiladi. U o'tgan asr oxirlarida shakllandi.

Barcha arab davlatlari uchun umumiy bo'lgan arab tilida tashqari, har bir alohida arab tilida mahalliy lahjalar mavjud. Birmuncha umumlashtirib olsak, ular quyidagilar; saudiya, yaman, suriya-falastin, iroq, misr, sudan, mag'rib.

Olimlarning fikricha, arab tili qadimgi somiylik xususiyatlarini saqlab qolgan. Arab tilida fleksiya vositasida so'z vositasida so'z yasash usuli keng tarqagan. O'zbek tili ham flektiv tillar sirasiga kiradi. Biroq hamma gap shundaki, arabiy iasmlarda ro'y beradigan fleksiyalar ko'pincha so'z tarkibi ichida – "sinish" orqali ro'y beradi. Fe'llar zamon, shaxs, son, jinslarga muvofiq fleksiyalar oladi.

Arab tilidagi soʻz turkumlari , bizning ttillarni oʻrganishda odat boʻlganidek, oʻn yoki shunga yaqin adadlarga ega deb tushunilmaydi. Ular uchta: Fel, ism va harflar. Arab morfologiyasidagi soʻz turkumlari , aslida, turkum guruhlaridir.

Ism turkumi oʻz tarkibiga ot, sifat, son, olmosh , sifatdosh va masdarlarni oladi. Soʻnggi ikkitasida feʼllik xususiyatlari ham mavjuddir. Ismlar kelishik (bosh, qaratqich va tushum) , jins (muzakkar va muannas) , grammatik son (birlik, ikkilik va koʻplik) va holat (aniqlik va noaniqlik) kategoriyalariga ega. Soʻzlarning oʻzaro bogʻlanishlari soʻz tartibi bilan ham , kelishiklar yordami bilan ham , shuningdek, yordamchi soʻzlar vositasi bilan ham olib boriladi.

Feʼllar tarkibiga zamon shakllari , darajalari, shuningdek, oʻz mazmunlariga koʻra, sifatdosh va masdarlar kiradi. Umuman, feʼllar turli shakllarning juda rivojlanganligi va keng qoʻllanilishi, feʼliy boblarning mavjudligi, barcha boblarning hamma zamonlarda tuslanishi, shaxs shakllari (birlik, ikkilik, koʻplik) ning mavjudligi, mayllar (aniqlik , buyruq , istak, shart, kuchaytirma ning rivojlanganligi , darajalar (aniq, majhul) ning mavjudligi bilan aniqlanadi.

Feʼllarning har biri alohida maʼno anglatishi va ayrim qoʻllanishidan tashqari yana hosilalar – qarindosh negizlar yasash uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Hosilalar yasashda affiksatsiya usulidan keng va oʻziga xos foydalaniladi. Bundan tashqari yana fonologik vositalar ham mavjud:

1.Oʻzakni oʻstirish yoʻli bilan:

a) oʻzakning biror unlisi choʻzib talaffuz qilinadi:

کتب(kataba) yozmoq

کاتب - (kaataba) yozishmoq

سبق(subiqa) oshib oʻtilmoq

سویق -(suubiqa) musobaqalashilmoq

b) oʻzakning biror undoshi ikkilantiriladi:

درس(darasa) oʻrganmoq

دروس-(darrasa) oʻrgatmoq

زرق(zariqa) ko'k bo'lmoq

ازرق-(izraqqa) ko'karmoq

2. O'zakka qo'shimchalar orttirish yo'li bilan :

كتب (kataba) yozmoq

اكتب - (aktaba) yozdirmoq

خرج(xoraja) chiqmoq

استخرج -(istaxroja) chiqarmoq

فتح (fataha) ochmoq

افتتح -(iftahtaha) ochilmoq

3. Bir vaqtning o'zida bir necha usullar ishtirok etishi mumkin:

ساد (Saada)qora bo'lmoq

اسود -(isvadda) qoraymoq

باض(baada) oq bo'lmoq

ابيض -(ibyadda) oqarmoq

Ko'rinib turibdiki, har bir usulda qo'shimcha amallar mavjud. Bular – sukunlashtirish, qo'shimcha harf orttirish, harf birikmalari orttirish va shu kabilar. O'qishdagi qiyinchiliklarni bartaraf qilish uchun muvaqqat vositalar ham qo'llanishi mumkin.

Fe'llar tarkibidagi har bir o'zgarish barcha tillarda ham bo'lganidek, shubhasiz, yangi mazmun olib keladi. Shunga qaramay, yangi shaklda ifodalangan mazmun dastlabki shakl mazmuni bilan u yoki bu darajada bog'langan bo'ladi.

Bu o'zak undoshlar atrofidagi unilarni o'zgartirish, u yoki bu o'zak undoshni kiritish yo'li bilan fe'llarning hosila boblari yasaladi. Hosila shaklidagi fe'llarning, tabiiyki mazmunida ham o'zgarish sodir bo'ladi. Hosila shakllarni boblar deb atash qabul qilingan. Uch o'zak undoshli fe'llarning 15ta, to'rt o'zak undoshli fe'llarning 4ta bobi mavjud.

Bu boblarga ularni o'zaro farqlash uchun nom qo'yilgan. Arab tadqiqotchilari uch o'zak undoshli fe'llarning boshlang'ich shaklini فعل ثلاثي, to'rt o'zak undoshli fe'lning boshlang'ich shaklini esa مجرد deb, qolgan boblarni esa shu

bobning harakat nomi (masdari) atamasi bilan ataganlar, masalan: باب التفعيل “taf”il bobi”, باب الافتعال “iftial bobi” va hokazo.

Zamonaviy adabiyotlarda bu boblarga tartib raqami berilgan va ular [rim raqami bilan ifodalanadi](#), masalan: II bobi, VII bobi, XI bobi va h.k.

Fe’lning barcha boblari o’tgan va hozirgi-kelasi zamonga ega. Ular shaxsda, sonda, jinsda tuslanadi. Fe’llar arab tilida aniq va majhul nisbatga ega. Bundan tashqari fe’llarning 5ta mayillari mavjud: darak mayli, shart, buyruq, istak va kuchaytiruv mayillari.

O‘zbek tilidan farqli o‘laroq arab tilidagi fe’llar infinitiv, ya’ni fe’lning noaniq shakligi ega emas. Shuning uchun zamonaviy lug‘atlarda fe’lning o‘tgan zamon III shaxs, birlik, muzakkar shakli shartli ravishda infinitiv sifatida qabul qilingan. Masalan: كتب bu fe’lning asli ma’nosi “u yozdi”, shartli ma’nosi: yozmoq.

Uch o‘zak undoshli fe’llar arab tilida fe’llarning asosiy qismini tashkil etadi. Ular o‘n beshta bobda aks ettirilgan. Shulardan o‘nta bob hozirgi adabiy tilida ko‘p qo‘llaniladi. Qolgan beshta bob esa qadimgi arab tilida ishlatilgan, keyinchalik iste’moldan chiqib ketgan.¹

Arab tilida fe’l narsa(shaxs)ning harakat yo holatini ifodalaydi. Bu xususiyatga muvofiq, fe’llarni ikki turga ajratish mumkin: harakat bildiruvchi va holat bildiruvchi fe’llar. Arab tilida fe’llar o‘timli va o‘timsiz bo‘lishi mumkin. Ma’lumki, har bir fe’l shaklida mujassamlangan zamon, undan anglashilgan ish-harakat yoki nutq lahzasiga munosabatini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Халидов Б.З., «Учебник арабского языка», Ташкент, «Ўқитувчи», 1985 г
2. Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш. «Учебник арабского языка», Москва, «Восточная литература» РАН, 1998 г.
3. Н.И. Иброҳимов, М. Юсупов —Араб тили грамматикаси, 1,2- жилдлар, Тошкент, —Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1997-2002 йиллар
4. Абдужабборов А. «Араб тили дарслиги», Тошкент, 2007
5. Гранде Б.М., «Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении», Москва, «Восточная литература» РАН, 1998 г.
6. Яковенко Э. В. «Арабский язык» (практический курс переводов), Россия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2005 г.
7. Лебедев В.В. «Лабораторные работы», Россия, Москва, 2007 г.
8. Баранов Х.К. «Арабско - русский словарь», Москва, 2005 г.
9. Борисов Б.Г. «Русско - арабский словарь», Москва, 2005 г.
10. М. Ҳасанов., М. Абзалова. Араб тили дарслари. Тошкент, 2009